

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ РЯБИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ, СБОРУ И СУШКЕ ЕЕ ПЛОДОВ

¹Каландаров Мухитдин Махмудович
профессор

²Хамидова Наргиза Исакуловна
ассистент

Ташкентский государственный аграрный университет
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7924873>

ARTICLE INFO

Received: 02nd May 2023

Accepted: 10th May 2023

Online: 11th May 2023

KEY WORDS

Рябина обыкновенная,
лекарственное сырье, сбор,
плоды, семена,
стратификация, посев,
саженцы, посадка,
обработка почвы.

ABSTRACT

Статья весьма актуальна, так как в ней изложены рекомендации по выращиванию посадочного материала рябины обыкновенной, сбору и сушке её плодов и в условиях Ташкентской области
Рябина обыкновенная (*Sorbus aucuparia* L.) декоративное и лекарственное растение интродуцированное в Узбекистане. Она применяется в основном для получения лекарственного сырья, широко используется в озеленении и заслуживает еще большего распространения в групповых посадках парков культуры и отдыха. Технология выращивания посадочного материала рябины из семян намного проще, а в некоторых случаях удобнее, чем размножение прививкой — спящей почкой или черенком. Однако при семенном размножении следует учитывать не только степень изменчивости видов, но и более позднее вступление в пору цветения и плодоношения молодых растений.

Рябина обыкновенная (лат. *Sorbus aucuparia*) дерево или кустарник, вид рода Рябина семейства Розовые (Rosaceae). Широко распространённое плодовое дерево, заметное своими яркими плодами, остающимися на ветвях растения до глубокой осени и даже всю зиму. Рябина произрастает в лесах и гористых местностях, ареал распространения простирается с крайнего севера до средней полосы северного полушария. Род Рябина включает около 200 видов. Латинский видовой эпитет *Aucuparia* происходит от лат. *avis* — птица и *sarere* — привлекать, ловить. Это связано с тем, что плоды привлекательны для птиц и использовались в качестве приманки для их ловли.

Рябины исключительно декоративны в течение всего года, благодаря своим кожистым ярко-зеленым листьям. В начале лета они покрыты белыми, кремовыми или розовыми ароматными цветами. Осенью листья рябин приобретают изумительный багряный оттенок, проходя стадии желтого и оранжевого. Зимой рябины украшены

шикарными гроздьями тяжелых блестящих ягод: алых, розовых, кремовых, желтых или коричневых.

Рябина обыкновенная (*Sorbus aucuparia* L.) – очаровательные деревья или кустарники, достигают 4-6 метров (Рис.1). Крона округлая, ажурная. Кора стволов серая, гладкая. Листья продолговатые или продолговато-ланцетовидные, серо-зеленые, в нижней части цельнокрайние, в верхней – остропильчатые. Соцветие – густая щитковидная метелка диаметром до 10 см (Рис.3). Цветки со своеобразным горько-миндальным запахом, правильные, диаметром 8-15 мм; чашечка пятираздельная, шерстистая, зубцы ее по краям с железистыми ресничками. Венчик свободный, состоит из пяти белых, округлых лепестков. Тычинок 20, равных по длине лепесткам; пестик один. Плод сочный, яркий, оранжево-красный или желтовато-оранжевый, диаметром 8-10 мм, с 2 -7 семенами (Рис.2). Размножается семенами и вегетативно.

Рис.1. Общий вид рябины обыкновенной

Цветет в мае-июне. Плоды созревают в августе - сентябре, часто остаются на дереве до глубокой зимы. Очень близкая разновидность Рябины обыкновенной - Рябина домашняя, также встречается на северо-восточной части Ташкентского оазиса.

Рис.2 Плоды рябины обыкновенной

Рябина обыкновенная встречается в лесной и лесостепной части СНГ, на Урале, в горно-лесом поясе Кавказа и в Крыму. Растет в подлеске хвойных и смешанных лесов,

по лесным опушкам, прогалинам, вырубкам и кустарниковых зарослях по берегам рек и озер. Больших зарослей не образует. Разводится в садах, парках и на полисадниках. В условиях культуры достигает более крупных размеров и большей урожайности.

Результат исследований. Хороший урожай у рябины обычно наблюдается 1 раз в 2-3 года. В качестве сырья используют зрелые плоды рябины. Их собирают как с дикорастущих, так и с культивируемых растений осенью в сентябре-октябре, обрывая щитки с плодами в период их полного созревания. С низких деревьев (кустов) плоды обрывают руками, осторожно нагибая ветки. Для срезания плодов с более высоких деревьев лучше применять секаторы, укрепленные на длинных палках (так называемые «петушки»). Нельзя при сборе срубить стволы рябины и обламывать ее ветви. Плоды рябины собирают в корзины, ведра и в мешки. Используют в свежем или высушенном виде. Перед сушкой собранное сырье сортируют, удаляя плодоножки, посторонние примеси (веточки, листочки) и испорченные плоды. Сушат плоды рябины в хорошо проветриваемых помещениях, в сушилках или печах (при температуре 60-80⁰ С). В хорошую погоду их можно сушить на открытом воздухе под навесами, рассыпав тонким слоем на подстилке из ткани и периодически перемешивая. Хорошо высушенные плоды не должны быть блеклыми или почерневшими, при сжимании они не должны образовывать комков.

Согласно требованиям, готовое сырье рябины состоит из плодов без плодоножек. Плоды ложные, ягодообразные («яблоко») 2-5 гнездные, округлые или овально-округлые, в поперечнике до 9 мм, блестящие, сильно морщинистые. На верхушке плода видны остатки чашечки в виде пяти малозаметных зубчиков, смыкающихся своими верхушками в центре. В мякоти плода находятся от 2 до 7 слегка серповидно изогнутых, продолговатых, с острыми концами, гладких красновато-бурых семян. Цвет плодов красновато-оранжевый, буровато-красный.

Примесь ядовитых ягод, наличие плесени и гнили, а так же устойчивого постороннего запаха, не исчезающего при проветривании, недопускается. Готовое сырье упаковывают в тканевые мешки по 30-40 кг, хранят на стеллажах в сухом хорошо проветриваемом помещении. Срок годности сырья 2 года.

Плоды рябины используют в качестве поливитаминного средства, они необычайно богаты витамином С (до 160 мг%) и каротином (до 56 мг%). Плоды содержат сахар (до 5 %), яблочную, лимонную, винную и янтарную кислоты (2,5 %), дубильные (0,5 %) и пектиновые (0,5 %) вещества. Рябина издавна используется в домашней кулинарии для изготовления вина, пива, джемов, варений, желе, киселей, десертов и соусов. Очень любят рябину и птицы, для которых это важный источник пропитания зимой. На вкус плоды кисло-сладкие или кисло-горькие, последние рекомендуются употреблять в готовом виде с добавлением сахара.

Рис 3. Соцветие рябины

Плоды из-за горечи в свежем виде практически не употребляют в пищу, чаще — после морозов, когда они теряют горечь. Их используют главным образом для переработки. Это прекрасное сырьё для ликёро-водочной (горькие настойки, в том числе рябиновка и «Рябина на коньяке») и кондитерской промышленности, производства безалкогольных напитков. При консервировании из них готовят желе, конфеты типа «рябина в сахаре», повидло, мармелад, варенье, пастилу. Плоды сушат, и из них производят «плодовые порошки» и муку.

Рябина - средне продуктивный весенний медонос, нектаропродуктивность — до 30—40 кг с гектара насаждений. Мёд, получаемый с цветов рябины, красноватого цвета, крупнозернистый, с сильным ароматом.

Имеет мелкопористую красноватую древесину, из которой делают токарные изделия, украшения, мебель. Древесина рябины твердая и упругая, при этом хорошо поддается обработке. Кора рябины может применяться в качестве дубильного сырья. А ягоды рябины используются для производства красного органического красителя для ткани.

Рябина широко применяется в декоративном садоводстве и озеленении и повсеместно разводится. Декоративна в течение всего года, особенно во время цветения и в осенней окраске. Имеет множество садовых форм, в том числе плакучую, узкопирамидальную, жёлтоплодную, с перисто-лопастными листочками и др.

Размножение и выращивание рябины обыкновенной.

Видовые рябины размножают – семенами, а декоративные формы и сорта — прививкой на рябину обыкновенную или рябину финскую, так как последняя имеет более мощную, глубокую корневую систему и привитые на ней растения меньше страдают от сухости почвы. Хорошие результаты можно получить, используя в качестве подвоя боярышник обыкновенный. Окулировку обычно проводят в июле — начале августа спящим глазком. Рябина домашняя (*Sorbus domestica*) на обычных подвоях не удается, хороший рост имеет только при прививке на грушевых дичках.

При генеративном размножении рябин посева проводят осенью или весной стратифицированными семенами. Их нужно освободить от мякоти. До осеннего посева семена должны сохранять влажное состояние. На 1 погонный метр высевают порядка

150 штук. Стратификацию проводят в течение осени подсушенными или прошлогодними семенами, предварительно замачивая в течение 3-4 часов. Посевы, проведенные под зиму, обязательно утепляют листовым опадом. Сеянцы большинства видов рябин растут быстро и уже к осени пригодны к посадке в школу для доращивания и формирования.

Посадку саженцами лучше проводить осенью, оставляя между сильнорослыми видами 3-4 м, а между малорослыми — 1,5-2 м. Посадочную яму размером 60х 60 см заполняют плодородной почвой, добавляют в нее около 5 кг торфокопмоста или перегноя, 100 г удобрения калийного и 200 г суперфосфата.

Получить саженец проще всего и быстрее, если привить почку или черенок на сеянец любого вида рябины. Это можно еще сделать с помощью отводок, прививок, семенами и корневыми отпрысками. Когда сеянцы подрастут, их пересаживают на постоянное место. В процессе ухода формируют штамб до 80 см в высоту и в верхнюю его часть прививают пару черенков, из которых впоследствии формируют крону.

Для получения хорошего урожая необходимо высаживать несколько сортов: односортовые посадки хотя и склонны к самоплодности, но все же менее урожайны. Сажать деревья на расстоянии не менее 4—6 м друг от друга. Ямы выкапывают глубиной и шириной 60—80 см. Заполняют их смесью компостной земли с плодородным поверхностным слоем почвы, куда добавляют по горсти золы и суперфосфата и 2—3 лопаты трехлетнего навозного перегноя (свежий, неперепревший навоз сжигает корни). После посадки саженцы обязательно поливают и укорачивают центральный проводник, а на следующий год — молодые и боковые побеги.

Выращивание стандартного посадочного материала возможно только при создании оптимальных условий для роста растений. Это достигается использованием в лесных питомниках комплекса агротехнических мероприятий: использование различных приемов обработки почвы, севооборота, внесении удобрений, своевременными уходами и мерами борьбы с сорняками, болезнями и вредителями.

Первичное освоение территории, вышедшей из-под сельхоз пользования, заключается в проведении планировки и подготовки почвы по одной из систем обработки почвы. Системы обработки почвы – совокупность приемов обработки почвы, выполняемых в определенной последовательности и подчиненных решению ее главных задач применительно к почвенно-климатическим условиям. В питомниках применяются следующие системы обработки почвы: зяблевая, черного, раннего, занятого и сидерального паров.

Система зяблевой обработки почвы включает лущение, осеннюю вспашку под зябь и боронование. Лущение – это рыхление поверхностного слоя почвы, проводящееся одновременно с уборкой зерновых или вслед за ней. В этом случае уменьшается испарение влаги почвой, а семена сорняков, находящиеся на поверхности, заделываются в почву, создавая им благоприятные условия для прорастания. На землях, вышедших из-под с/х пользования, наблюдается засорение почвы корневищными и корнеотпрысковыми сорняками, лущение будем проводить дисковым орудием ПДВ-1,5 агрегирующимся с ЛХТ-100 на глубину 12 см в 2 взаимно перпендикулярных направлениях. В конце лета или ранней осенью, немедленно после массового

появления сорняков, производим вспашку под зябь, плугом ПЛН-3-35, агрегатируемым с колесным трактором МТЗ-82. Это позволяет уничтожить появившиеся сорняки и обеспечить накопление влаги. Вспаханную под зябь почву оставляем в пластах, не боронуя. Ранней весной проводим боронование зубowymi боронами ЗБЗС-1,0 [3].

Для сохранения и повышения плодородия почвы, восстановления ее структурного состояния, улучшения физических свойств и накопления влаги, следует применять севообороты – это определенный порядок выращивания посадочного материала.

Выводы.

Рябина обыкновенная — одна из самых распространенных растительных плодово-ягодных культур. Плоды рябины используются в качестве лекарственного сырья. Ягоды собирают во время их полного созревания, в августе-сентябре, сбор осуществляют аккуратно, не обламывая ветки. Собранное сырье очищают от плодоножек, сушат в хорошо проветриваемом помещении или в сушилках при температуре 60-80°C. Рябина размножается корневой порослью, семенами, зелеными черенками, отводками и прививкой культурных сортов на подвой.

References:

1. Кучерявый В.А. «Природная среда города». Львов. 1984 г.
2. Климович В.И. «Размножение и выращивание декоративных древесных пород». М. 1987 г.
3. Маркевский Ю.Б. «Лучшие хвойные растения в дизайне сада». М. 2005.
4. Никитинский Ю.И. «Декоративное древоводство». М. 1990.
5. Рубцов М.М. «Проектирование садов и парков». М. 1983.
6. Славкина Т.И., Подольская О.И. «Декоративное садоводство». Т. 1987.
7. Ходаков Ю.И. «Зеленый наряд города». Л. 1986.
8. Родин, А. Р. Лесные культуры: учебник / Под общ. ред. проф. А. Р. Родина. – М. : ВНИИЛМ, 2002. – 440 с.
9. Редько, Г. И. Лесные культуры и защитное лесоразведение : учебник для вузов / Г. И. Редько [и др.]. – СПб., 1999. - 419 с.
10. Вересин, М. М. Справочник по лесному селекционному семеноводству /– М. : Агропромиздат, 1985. – 285с.
11. Семена деревьев и кустарников. Правила отбора образцов и методы определения посевных качеств семян: сборник ГОСТов – М. : Изд-во стандартов, 1988. – 195 с.
12. Гуламходжаева Ш. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЙВЫ ЯПОНСКОЙ В ОЗЕЛЕНЕНИИ ГОРОДА ТАШКЕНТ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 11-13.
13. Fakhritdinovna G. S., Nuralievich T. M. Morphology Of Fruits And Seeds Of Chaenomeles Species //Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2022. – Т. 6. – С. 29-32.